

**KLINISCH-PATHOGENETISCHE BESONDERHEITEN
DER CHRONISCHEN RHINOSINUSITIS BEI
PATIENTEN MIT DIABETES MELLITUS****Makhkamova N.E.****Usmanova N.A.****Tashkent State Medical University, Tashkent, Usbekistan****<https://doi.org/10.5281/zenodo.19439446>****ARTICLE INFO**Received: 22nd March 2026Accepted: 26th March 2026Online: 31st March 2026**KEYWORDS**

war die Bewertung der klinischen Manifestationen der chronischen Rhinosinusitis bei Patienten mit Diabetes mellitus unter Verwendung subjektiver und objektiver Parameter

ABSTRACT

Die chronische Rhinosinusitis (CRS) gehört zu den häufigsten Erkrankungen der oberen Atemwege und ist durch einen persistierenden entzündlichen Prozess der Schleimhaut der Nasenhöhle und der Nasennebenhöhlen mit einer Dauer von mehr als 12 Wochen gekennzeichnet.

Einleitung. Die chronische Rhinosinusitis (CRS) gehört zu den häufigsten Erkrankungen der oberen Atemwege und ist durch einen persistierenden entzündlichen Prozess der Schleimhaut der Nasenhöhle und der Nasennebenhöhlen mit einer Dauer von mehr als 12 Wochen gekennzeichnet. Diese Pathologie geht mit einer anhaltenden Störung der Nasenatmung, einer verminderten Riechfunktion sowie einer erheblichen Beeinträchtigung der Lebensqualität der Patienten einher. In den letzten Jahren wurde der Rolle begleitender somatischer Erkrankungen bei der Entstehung und Aufrechterhaltung chronischer Entzündungsprozesse zunehmend Aufmerksamkeit geschenkt. Diabetes mellitus wird als ein Faktor betrachtet, der den Verlauf infektiös-entzündlicher Erkrankungen infolge von Störungen der Immunantwort, der Mikrozirkulation und des Gewebestoffwechsels beeinflussen kann. In diesem Zusammenhang ist die Untersuchung der klinischen Besonderheiten des Verlaufs der chronischen Rhinosinusitis bei Patienten mit Diabetes mellitus von praktischem Interesse zur Optimierung diagnostischer und therapeutischer Ansätze.

Ziel der Studie war die Bewertung der klinischen Manifestationen der chronischen Rhinosinusitis bei Patienten mit Diabetes mellitus unter Verwendung subjektiver und objektiver Parameter.

Material und Methoden. In die Studie wurden 24 Patienten mit chronischer Rhinosinusitis und begleitendem Diabetes mellitus im Alter von 30 bis 65 Jahren (Durchschnittsalter $47,6 \pm 8,9$ Jahre) eingeschlossen, die in einer spezialisierten HNO-Abteilung untersucht wurden. Die Diagnose wurde auf Grundlage klinischer Symptome, endoskopischer Befunde der Nasenhöhle sowie der Ergebnisse der Computertomographie der Nasennebenhöhlen gestellt. Zur Bewertung der Symptomschwere und des Einflusses der

Erkrankung auf die Lebensqualität wurde der Fragebogen SNOT-22 verwendet, dessen durchschnittlicher Wert $46,3 \pm 9,7$ Punkte betrug. Zu den häufigsten Beschwerden gehörten eine erschwerte Nasenatmung (87,5%), mukopurulente Nasensekretion (75,0%), Druckgefühl im Bereich der Nasennebenhöhlen (62,5%) sowie eine Verminderung des Geruchssinns (54,2%). Bei allen Patienten wurden eine endoskopische Untersuchung der Nasenhöhle sowie eine Computertomographie der Nasennebenhöhlen durchgeführt, um die Ausbreitung des Entzündungsprozesses zu beurteilen. Der metabolische Status wurde anhand des Blutzuckerspiegels und des glykierten Hämoglobins bewertet; die durchschnittlichen Werte betragen $8,6 \pm 1,4$ mmol/l bzw. $7,5 \pm 0,9\%$, was bei einem Teil der Patienten auf eine unzureichende Kompensation des Kohlenhydratstoffwechsels hinwies.

Ergebnisse der Studie. Die Analyse der gewonnenen klinischen Daten zeigte, dass die chronische Rhinosinusitis bei Patienten mit Diabetes mellitus durch eine ausgeprägte klinische Symptomatik und eine Tendenz zu einem langwierigen, rezidivierenden Verlauf gekennzeichnet ist. Bei den meisten untersuchten Patienten wurden eine deutliche Beeinträchtigung der Nasenatmung sowie persistierende entzündliche Veränderungen der Schleimhaut der Nasenhöhle und der Nasennebenhöhlen festgestellt, was den negativen Einfluss metabolischer Störungen auf den Verlauf entzündlicher Erkrankungen der HNO-Organen bestätigt.

Bei der endoskopischen Untersuchung der Nasenhöhle wurden bei den meisten Patienten Zeichen eines chronischen Entzündungsprozesses festgestellt. Das häufigste endoskopische Zeichen war ein ausgeprägtes Schleimhautödem der Nasenhöhle, das bei 19 Patienten (79,2%) nachgewiesen wurde. Das Vorhandensein eines pathologischen mukopurulenten Sekrets im mittleren Nasengang wurde bei 17 Patienten (70,8%) festgestellt, was auf einen fortbestehenden Entzündungsprozess und eine Störung des mukoziliären Clearance-Mechanismus hinweist. Polypöse Veränderungen der Schleimhaut wurden bei 6 Patienten (25,0%) festgestellt, was auf einen langwierigen Verlauf der Erkrankung und strukturelle Veränderungen der Schleimhaut hindeuten kann.

Die Ergebnisse der Computertomographie der Nasennebenhöhlen bestätigten ebenfalls das Vorliegen eines chronischen Entzündungsprozesses. Eine Schleimhautverdickung der Nasennebenhöhlen wurde bei 20 Patienten (83,3%) festgestellt, was eines der charakteristischsten radiologischen Zeichen der chronischen Rhinosinusitis darstellt. Eine partielle Opazifizierung der Nasennebenhöhlen wurde bei 16 Patienten (66,7%) beobachtet und spiegelt das Vorhandensein von entzündlichem Exsudat oder eine Hyperplasie der Schleimhaut wider. Eine Beeinträchtigung der Durchgängigkeit der natürlichen Ostien der Nasennebenhöhlen wurde bei 14 Patienten (58,3%) festgestellt, was zu einer gestörten Belüftung der Nebenhöhlen und zur Aufrechterhaltung des chronischen Entzündungsprozesses beitragen kann. Die erhaltenen Ergebnisse belegen ausgeprägte morphofunktionelle Veränderungen der Schleimhaut der Nasennebenhöhlen bei Patienten mit chronischer Rhinosinusitis im Rahmen eines Diabetes mellitus.

Schlussfolgerung. Die durchgeführte Studie zeigte, dass die chronische Rhinosinusitis bei Patienten mit Diabetes mellitus durch ausgeprägte klinische Manifestationen gekennzeichnet ist und mit signifikanten morphofunktionellen Veränderungen der Schleimhaut der Nasenhöhle und der Nasennebenhöhlen einhergeht. Die erhaltenen Daten weisen auf eine

hohe Häufigkeit endoskopischer Entzündungszeichen hin, einschließlich Schleimhautödem und pathologischem Sekret, sowie auf weit verbreitete Veränderungen in der Computertomographie, wie Schleimhautverdickung, partielle Opazifizierung der Nebenhöhlen und Störung der Durchgängigkeit der natürlichen Ostien. Darüber hinaus wurde ein signifikanter Einfluss der Erkrankung auf die Lebensqualität der Patienten festgestellt, was durch hohe Werte im SNOT-22-Fragebogen bestätigt wird. Das Vorliegen eines begleitenden Diabetes mellitus trägt vermutlich zu einem schwereren und prolongierten Verlauf des Entzündungsprozesses infolge von Störungen immunologischer und metabolischer Mechanismen bei. Die Ergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit eines umfassenden Ansatzes zur Diagnose und Behandlung der chronischen Rhinosinusitis bei dieser Patientengruppe unter obligatorischer Berücksichtigung des metabolischen Status.

Literaturverzeichnis:

- 1.Fokkens, W.J. et al.: European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps. *Rhinology*. 2020; 58(Suppl S29): 1–464.
- 2.Lund, V.J.; Kennedy, D.W.: Staging for rhinosinusitis. *Otolaryngology–Head and Neck Surgery*. 1997; 117(3): S35–S40.
- 3.Hopkins, C. et al.: Psychometric validity of SNOT-22. *Clinical Otolaryngology*. 2009; 34(5): 447–454.
- 4.Hamilos, D.L.: Chronic rhinosinusitis pathophysiology. *J Allergy Clin Immunol*. 2011; 128(4): 693–707.
- 5.Geerlings, S.E.; Hoepelman, A.I.: Diabetes and infection. *Clin Infect Dis*. 1999; 29(6): 1310–1316.
- 6.Casqueiro, J. et al.: Infections in patients with diabetes mellitus. *Indian J Endocrinol Metab*. 2012; 16(Suppl1): S27–S36.
- 7.Shah, B.R.; Hux, J.E.: Diabetes and infection risk. *Diabetes Care*. 2003; 26(2): 510–513.